

Ilustrações anatômicas de gravidez no século XVIII: ciência, técnica e ética na obra de William Hunter

Jéssica Caroline Capela Mendes¹, Rafael Adler Favaro Fuzato²; Evelise Aline Soares³.

¹ Discente da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG.

² Médico Ginecologista e Obstetra da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

³ Doutora na área de Anatomia pelo PPGBCE da UNICAMP, Docente e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: Jéssica Caroline Capela Mendes, jessica.capela@sou.unifal-mg.edu.br

Palavras-chave: Obstetrícia; Anatomia; Gestação; Willian Hunter

William Hunter o anatomista e obstetra

William Hunter (1718-1783), anatomista e obstetra escocês, ganhou destaque como um dos personagens mais influentes da medicina britânica do século XVIII, chegando a estabelecer uma escola de anatomia em Londres e ganhando o título de médico-parteiro da rainha Charlotte¹. Iniciou seus estudos na Universidade de Glasgow, com o objetivo de preparar-se para o sacerdócio, mas abandonou o curso teológico ao conhecer Willian Cullen e Alexander Monro, interessando-se pela área médica e anatomista. Sob a tutela de seus mestres, Hunter consolidou sua reputação não apenas devido à sua habilidade cirúrgica, mas por sua obsessão pela precisão anatômica e rigor científico aplicado à obstetrícia, campo que, até aquele momento, era

restrito às parteiras tradicionais e carecia de uma sistematização médica formal².

Figura 1. Obra Portrait of Dr William Hunter, 1769.

Fonte: Royal Academy of Arts.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Sua trajetória representou a transição da obstetrícia de uma prática empírica para uma disciplina médica institucionalizada, com a inclusão de profissionais masculinos no acompanhamento da gestação, movimento que traria implicações sociais e éticas profundas para a época.

Em 1774, Hunter publicou aquela que seria considerada sua obra-prima: *Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata* (A anatomia do útero humano grávido exibido em figuras), um atlas monumental impresso por John Baskerville em Birmingham, composto por 34 panchas em fólio imperial que representam, em tamanho real, o útero e seus conteúdos em diversos estágios da gestação³⁻⁴.

Figura 2. Capa da obra *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata*.

Fonte: National Library of Medicine.

As gravuras, executadas primordialmente pelo artista holandês Jan van Rynsdyk, apresentam detalhamento anatômico sem precedentes, mostrando desde os primeiros meses de gestação até o termo completo, incluindo representações da placenta, membranas fetais, cordão umbilical e a anatomia fetal intrauterina com uma minúcia jamais alcançada anteriormente⁵. O formato luxuoso da obra, que inicialmente possuía apenas 150 cópias produzidas e destinadas à elite médica europeia, refletia tanto a ambição científica quanto o status social que Hunter desejava conferir ao seu trabalho.

O impacto do atlas de Hunter na medicina obstétrica foi revolucionário. Antes de sua publicação, o conhecimento sobre a anatomia da gravidez era baseado em dissecações de animais, especulações teóricas ou ilustrações imprecisas que idealizavam o corpo feminino segundo cânones estéticos e morais, em vez de representações anatômicas fiéis^{4,1}. A obra de Hunter forneceu, pela primeira vez, descrições visuais empiricamente fundamentadas que permitiram aos médicos compreender a posição fetal, a estrutura placentária e as transformações anatômicas do útero grávido com grau de precisão anteriormente impossível. Esse conhecimento teve consequências diretas na prática obstétrica, embasando intervenções como o uso de fórceps, manobras de versão fetal e o manejo de complicações hemorrágicas. Simultaneamente, a obra contribuiu para a consolidação do papel dos *man-midwives* (parceiros médicos) em detrimento das parteiras tradicionais, processo que intensificou

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

a medicalização do parto e a exclusão das mulheres do controle sobre seus próprios processos reprodutivos⁶.

***Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata:* objetivos e características**

A parceria entre William Hunter e seus ilustradores, especialmente Jan van Rymsdyk, responsável pela maioria das panchas, seu filho, Cornelius van Rymsdyk, e outros artistas anônimos, representou uma ruptura metodológica fundamental na ilustração anatômica⁴.

Hunter insistia que os desenhos fossem executados diretamente durante as dissecações, com os artistas posicionados junto à mesa anatômica, observando e representando os espécimes ainda frescos, antes que a decomposição alterasse suas características⁷. Essa abordagem contrastava radicalmente com a prática comum do século XVIII, em que ilustradores frequentemente trabalhavam a partir de memória, esboços preliminares ou sob influência de convenções artísticas que subordinavam a precisão anatômica à estética clássica. Hunter declarou explicitamente no prefácio de sua obra que buscava "representar a natureza como ela é, não como imaginamos que deveria ser", o que refletia os ideais iluministas de objetividade científica e observação empírica⁵. Contudo, como argumenta Hughes⁸, essa retórica de transparência objetiva mascarava decisões estéticas e editoriais que envolviam seleção, composição e até idealização

parcial das imagens, revelando tensões entre os imperativos científicos e as expectativas visuais da época.

As ilustrações apresentam características técnicas sofisticadas. Executadas em cobre através da técnica de *engraving* (buril), as panchas exigiam habilidade artística excepcional para reproduzir texturas, profundidades e detalhes anatômicos microscópicos⁷. A composição visual das imagens é notavelmente consistente: os corpos são apresentados em posição supina, com o tronco aberto e exposto, mas com a face sistematicamente oculta ou posicionada fora do campo visual, estratégia que, embora tecnicamente justificada pelo foco anatômico no abdômen, também funcionava como mecanismo de anonimização e desumanização dos sujeitos representados⁹.

As ilustrações seguem uma progressão lógica que revela camadas anatômicas sucessivas: iniciam com o útero fechado e avançam através de dissecações cada vez mais profundas, expondo primeiro as paredes uterinas, depois as membranas fetais, a placenta e, finalmente, o próprio feto *in situ*. Essa sequência didática permitia aos estudantes de medicina compreender a organização tridimensional dos tecidos, simulando visualmente o processo de dissecação⁵.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 3. Prancha I da obra *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata*.

Figura 4. Prancha IV da obra.

Figura 5. Prancha VI da obra.

A inovação mais radical de Hunter residia na representação do feto dentro do útero em posições anatomicamente realistas, abandonando as representações simbólicas ou proporcionalmente distorcidas comuns em atlas anteriores⁴. Enquanto obras como as de Andreas Vesalius (século XVI) ou Bernhard Siegfried Albinus (início do século XVIII) apresentavam fetos em poses classicizantes, reminiscentes de esculturas gregas, as gravuras de Hunter mostravam recém-nascidos em posturas fetais genuínas, com proporções corporais fiéis e detalhes como a vernix caseosa, cabelos e unhas visíveis⁷. Essa precisão não era meramente estética: tinha implicações práticas diretas, permitindo aos obstetras reconhecer apresentações fetais anormais durante o parto e planejar intervenções apropriadas. Como argumenta Hoge⁶, o atlas funcionava como

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

"substituto visual" essencial em uma época em que o acesso direto a dissecação era extremamente limitado, apenas alguns grandes centros urbanos possuíam escolas de anatomia, e a preservação de cadáveres por longos períodos era tecnicamente impossível, tornando as imagens impressas o principal meio de transmissão do conhecimento anatômico para médicos de toda Europa.

Figura 6. Prancha XII da obra.

Comparativamente, a obra de Hunter superava mesmo o trabalho de seu contemporâneo William Smellie, que também publicou atlas obstétrico

ilustrado em 1754¹. Enquanto as ilustrações de Smellie enfatizavam aspectos práticos e instrumentais da obstetria, mostrando uso de fórceps e técnicas de extração fetal, Hunter priorizava a compreensão anatômica fundamental, fornecendo base teórica sobre a qual práticas clínicas deveriam ser fundamentadas. Dittmar e Mitchell¹⁰ destacam que as imagens de Hunter também se distinguem pelo detalhamento de estruturas fetais, incluindo representações de fetos em diferentes idades gestacionais, contribuindo para o desenvolvimento da embriologia e da anatomia do desenvolvimento fetal, campos que permaneceriam centrais na medicina pelos séculos seguintes.

Técnicas de preparação anatômica para preparação e dissecação

As técnicas de preparação anatômica empregadas por Hunter representavam o estado da arte da anatomia setecentista. O método de injeção vascular, técnica na qual ceras coloridas (tipicamente vermelho para artérias e azul para veias) eram injetadas sob pressão nos vasos sanguíneos, permitia visualizar a rede circulatória e, crucialmente, manter a forma e volume naturais dos órgãos, prevenindo o colapso dos tecidos que inevitavelmente ocorreria após a morte⁴. Essa técnica, aperfeiçoada por Hunter a partir de métodos desenvolvidos por anatomistas holandeses como Frederik Ruysch, exigia extraordinária perícia: as injeções deviam ser realizadas imediatamente após a morte, antes que a

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

coagulação sanguínea bloqueasse os vasos, e a pressão devia ser calibrada cuidadosamente para evitar rupturas tissulares⁷. A remoção de tecidos seguia estratégia metódica de dissecação estratificada, em que camadas sucessivas de pele, músculos, fâscias e peritônio eram delicadamente removidas e documentadas, permitindo a criação de panchas que mostravam diferentes profundidades anatômicas do mesmo espécime.

Embora Hunter não tenha deixado registros detalhados sobre o posicionamento exato dos corpos durante as dissecações, a análise das panchas revela padrões consistentes³. Os corpos eram posicionados em decúbito dorsal (supino), com a cabeça frequentemente posicionada para fora do campo visual ou coberta por tecidos, e o abdômen cuidadosamente aberto através de incisões que expunham a cavidade peritoneal sem danificar estruturas subjacentes⁵. Em algumas ilustrações, observam-se segmentos de membros inferiores, mas raramente os superiores, sugerindo que partes do corpo consideradas anatomicamente irrelevantes para o estudo obstétrico eram deliberadamente excluídas da representação, o que, além de funcionalidade didática, reforçava a fragmentação e objetificação dos corpos femininos⁹. Assim, o foco visual concentrava-se invariavelmente no útero grávido, apresentado como objeto isolado de investigação científica, desconectado da pessoa que o havia portado.

A obtenção dos corpos para dissecação

A produção do atlas de Hunter dependia de recurso extremamente escasso: cadáveres de mulheres grávidas. O contexto legal britânico do século XVIII criava obstáculos formidáveis para a prática anatômica. O *Murder Act* de 1752 estabelecia que apenas corpos de indivíduos executados por crimes capitais podiam ser legalmente destinados à dissecação, medida concebida como punição adicional e desincentivo ao crime¹⁰.

Contudo, mulheres grávidas raramente eram executadas: a common law britânica garantia automaticamente suspensão da execução a qualquer mulher condenada que alegasse gravidez (procedimento conhecido como "pleading the belly"), e mesmo após o nascimento, circunstâncias frequentemente resultavam em comutação da pena¹¹. Consequentemente, a disponibilidade legal de cadáveres de gestantes para dissecação era praticamente nula. Hunter afirma ter dissecado pelo menos 10 a 12 mulheres grávidas para produzir seu atlas, número que, dada a raridade dessas mortes naturais entre mulheres saudáveis, levanta questões inevitáveis sobre a origem desses corpos⁴.

A prática de *body-snatching* (roubo de cadáveres) estava amplamente disseminada na Inglaterra georgiana, onde grupos de "homens da ressurreição" (*resurrection men*) operavam redes organizadas que exumavam corpos recentemente enterrados de cemitérios e os vendiam a escolas de anatomia por valores substanciais¹⁰. Embora

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

tecnicamente ilegal, essa prática era tacitamente tolerada pelas autoridades médicas e educacionais, que reconheciam a impossibilidade de treinar cirurgiões adequadamente sem acesso a cadáveres. Shelton¹¹ argumenta que anatomistas proeminentes como Hunter, embora publicamente condenassem o roubo de cadáveres, eram seus principais beneficiários e financiadores, estabelecendo relações comerciais contínuas com essas redes criminosas. A ausência completa de documentação sobre a origem dos corpos no atlas de Hunter, visto que ele não menciona nomes, idades, causas de morte ou circunstâncias de aquisição, sugere deliberada omissão destinada a evitar escrutínio legal e moral⁹.

Pesquisas históricas recentes identificaram que os corpos mais provavelmente provinham de mulheres das classes trabalhadoras urbanas, prostitutas, indigentes ou vítimas de complicações obstétricas que morriam em instituições caritárias ou nas ruas de Londres¹⁰. Essas mulheres, socialmente marginalizadas, frequentemente sem família que reclamasse seus corpos e vulneráveis mesmo após a morte, tornavam-se alvos preferenciais dos ladrões de cadáveres.

Teorias mais controversas, embora com evidências limitadas, sugerem que alguns anatomistas poderiam ter adquirido corpos de mulheres mortas em circunstâncias suspeitas ou até encomendado assassinatos (prática documentada no caso dos infames assassinos Burke e Hare em Edimburgo, poucos anos após a morte de Hunter)¹¹. Independentemente do grau exato de cumplicidade,

permanece indiscutível que nenhuma das mulheres dissecadas consentiu com o uso de seus corpos para pesquisa anatômica, e que suas identidades foram sistematicamente apagadas do registro histórico.

Hughes⁸ destaca um silêncio revelador nas narrativas de Hunter: enquanto dedica extensas passagens à descrição de técnicas anatômicas e à validação científica de suas observações, ele jamais discute a proveniência dos corpos ou reconhece as mulheres como sujeitos com histórias individuais. Essa anonimização não era meramente circunstancial, mas refletia estruturas mais profundas de poder: os corpos femininos, especialmente os de mulheres pobres, eram concebidos como recursos disponíveis para exploração masculina e científica, sem necessidade de justificativa ética⁹.

A própria linguagem anatômica, referindo-se a "espécimes", "preparações" e "objetos de estudo", contribuía para a desumanização sistemática. Como argumenta Shelton¹¹, essa violência epistêmica, embora normalizada no contexto do século XVIII, demanda reconhecimento crítico contemporâneo, especialmente quando instituições médicas e museus continuam a exibir e reproduzir essas imagens sem contextualização adequada sobre suas origens eticamente problemáticas.

Considerações éticas sobre a polêmica envolvida na obtenção dos corpos utilizados

A Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata de William Hunter permanece como marco

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

incontornável na história da anatomia e obstetrícia. Suas 34 panchas meticulosamente elaboradas revolucionaram a compreensão médica da gravidez, estabelecendo padrões de precisão anatômica e integração entre arte e ciência que influenciariam profundamente o desenvolvimento subsequente dessas disciplinas^{4,1}.

As inovações técnicas introduzidas por Hunter, incluindo métodos avançados de preservação vascular, dissecação estratificada e documentação visual rigorosa, consolidaram a anatomia como empreendimento empírico fundamentado na observação direta, contribuindo para a transição da medicina de paradigmas especulativos para fundamentos científicos modernos⁷. O impacto prático do atlas na redução da mortalidade materna e melhoria dos cuidados obstétricos constitui legado médico genuíno que merece reconhecimento.

Contudo, o valor científico da obra não pode ser separado das condições materiais e éticas de sua produção. Os corpos de mulheres grávidas que tornaram possível o atlas de Hunter foram obtidos através de meios legalmente questionáveis e eticamente inaceitáveis: sem consentimento, provavelmente através de roubo de cadáveres, e invariavelmente de populações vulneráveis^{11,10,9}. A própria metodologia visual do atlas, com ocultação de faces e apresentação de corpos fragmentados, participava de processos de desumanização que facilitavam a exploração científica ao obscurecer a humanidade dos sujeitos dissecados. Reconhecer essas violências não diminui as contribuições

científicas de Hunter, mas as contextualiza dentro de estruturas históricas de poder que definiam quais corpos poderiam legitimamente ser apropriados para progresso médico.

A relevância dessa análise crítica estende-se ao presente. Instituições médicas contemporâneas, como museus, bibliotecas e escolas de medicina, que preservam e exibem materiais anatômicos históricos enfrentam responsabilidade ética de contextualizar adequadamente suas coleções, reconhecendo explicitamente as circunstâncias problemáticas de sua origem e honrando, mesmo que retrospectivamente, a dignidade das pessoas cujos corpos foram transformados em objetos de estudo¹².

Educadores médicos têm oportunidade de utilizar casos históricos como o de Hunter para desenvolver consciência bioética em estudantes, promovendo reflexão crítica sobre como desigualdades sociais moldam práticas científicas e sobre a centralidade do consentimento informado na medicina contemporânea¹³. Ademais, a história de Hunter ilumina continuidades que merecem atenção: embora os mecanismos tenham mudado, persistem desigualdades no acesso à saúde reprodutiva, na autonomia sobre decisões obstétricas e na representação de populações marginalizadas em pesquisas médicas, questões que exigem vigilância ética contínua.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Considerações finais

O atlas de Hunter deve ser compreendido não apenas como um marco na história da anatomia e da obstetrícia, mas também como um documento que evidencia simultaneamente o avanço científico e os dilemas éticos da medicina iluminista, cujas implicações permanecem relevantes para a prática médica contemporânea. A elevada qualidade e fidelidade de suas ilustrações às estruturas anatômicas gravídicas e fetais explicam sua permanência, ainda hoje, em livros e tratados de ginecologia e obstetrícia, consolidando sua importância no ensino e na difusão do conhecimento anatômico.

As controvérsias relacionadas à obtenção dos corpos utilizados na elaboração da obra reforçam sua relevância no campo da ética e da bioética médica, destacando a necessidade de reflexão crítica sobre os limites éticos da produção do conhecimento científico. Nesse sentido, o estudo da história da anatomia e da medicina torna-se essencial na formação dos estudantes da área da saúde, especialmente por ocorrer em um momento inicial do curso, quando o contato com o corpo humano contribui não apenas para a construção do conhecimento científico, mas também para o desenvolvimento do respeito ao cadáver, da humanização da futura assistência e da formação de uma postura ética profissional.

Assim, o legado da obra *Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata* permanece

inquestionável sob o ponto de vista científico, ao mesmo tempo em que constitui um importante referencial para a reflexão ética. Esse contexto reforça que o avanço da ciência deve estar permanentemente fundamentado no respeito à dignidade humana, assegurando que o progresso do conhecimento ocorra em consonância com princípios éticos sólidos.

Nesse contexto, o estudo anatômico promove o respeito aos cadáveres, reconhecidos como a mais valiosa fonte de ensino, além de contribuir para o desenvolvimento da humanização na assistência em saúde e para a construção de uma postura ética sólida na prática profissional e na pesquisa científica. Assim, o legado anatômico da obra *Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata* é inegável e permanece amplamente reconhecido por sua contribuição singular ao conhecimento das estruturas anatômicas gravídicas e fetais.

Entretanto, os métodos possivelmente envolvidos na obtenção dos corpos utilizados na elaboração da obra suscitam importantes reflexões éticas. Caso tais controvérsias venham a ser definitivamente confirmadas, reforça-se a necessidade inequívoca de que o avanço científico jamais se dissocie dos princípios éticos e do respeito à dignidade humana. Dessa forma, a obra de Hunter deve ser compreendida simultaneamente como um marco científico e como um importante elemento de reflexão ética, cujas lições permanecem relevantes para a formação e a atuação dos profissionais de saúde no século XXI.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Referências

1. ROBERTS, A. D. et al. William Smellie and William Hunter: two great obstetricians and anatomists. *Journal of the Royal Society of Medicine*, v. 103, n. 5, p. 205–206, 2010.
2. ILLINGWORTH, Charles. *The story of William Hunter*. Edinburgh; London: E. & S. Livingstone, 1967.
3. HUNTER, William. *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata*. Birmingham: John Baskerville, 1774. Disponível em: <https://collections.nlm.nih.gov/catalog.nlm.nlm/id-2491060R-bk>. Acesso em: 10 fev. 2026.
4. THORNTON, J. L.; WANT, P. C. The anatomy of the human gravid uterus: 1774–1974. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, v. 81, n. 1, p. 1–10, 1974.
5. WAGONER, N. *Anatomia Uteri Humani Gravid Tabulis Illustrata* (1774), por William Hunter. *Embryo Project Encyclopedia*, 2017. ISSN 1940-5030. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10776/11475>. Acesso em: 10 fev. 2026.
6. HOGE, G. Medicalizing childbirth in the 18th century through the illustrated obstetric anatomy atlases of William Smellie and William Hunter. 2017. Dissertação (Graduação) – Baylor University, Waco, 2017. Disponível em: <https://baylor-ir.tdl.org/>. Acesso em: 10 fev. 2026.
7. KEMP, M. The mark of truth: looking and learning in some anatomical illustrations from the Renaissance and eighteenth century. *Clinical Anatomy*, v. 16, n. 1, p. 46–57, 2003.
8. HUGHES, A. Authorship, image-making, and excess: William Hunter's *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata* (1774). *Journal for Eighteenth-Century Studies*, v. 46, n. 2, p. 215–233, 2023.
9. HALPERN, S. Windows on the womb and guiding trains of light: figuring the real in plate XXVI of William Hunter's *Anatomy of the Human Gravid Uterus*. *Journal for Eighteenth-Century Studies*, v. 47, n. 1, p. 123–142, 2024.
10. DITTMAR, J. M.; MITCHELL, P. D. From cradle to grave via the dissection room: the role of foetal and infant bodies in anatomical education from the late 1700s to early 1900s. *Journal of Anatomy*, v. 229, n. 6, p. 713–722, 2016.
11. SHELTON, D. C. The emperor's new clothes. *Journal of the Royal Society of Medicine*, v. 103, n. 2, p. 46–50, 2010.
12. CORNWALL, J. et al. Legal and ethical considerations around the use of existing illustrations to generate new illustrations in the anatomical sciences. *Anatomical Sciences Education*, v. 18, n. 1, p. 70002, 2025.
13. YEE, A.; ZUBOVIC, E.; YU, J.; RAY, S.; HILDEBRANDT, S.; ZEIDMAN, L. A.; NUÑO, M. Ethical considerations in the use of Pernkopf's Atlas of Anatomy: a surgical case study. *Surgery*, v. 165, n. 5, p. 860–867, 2019.